

ПОДСИСТЕМЫ ЯЗЫКА

Жалолова Насиба Бахромжон кизи

Махмадиева Рано Саид –Абдуллаевна

Термезский государственный университет

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные достижения науки в области подсистемы языка, выросшей на базе языковых контактов, а также рассматриваются ведущие аспекты диглоссии.

Ключевые слова: диглоссия, субкультура, ситуация, геолет, региолет, культура, норма.

Диглоссия – это разнообразная по сочетанию реализация контактов и смешения всех возможных в данный исторический период форм существования одного и того же национального языка и соответствующих субкультур единой национальной культуры данного народа, характеризующая социальноречевую ситуацию, сложившуюся в пределах одного государства, и проявляющаяся в различном по степени владении функционально распределенными и дополняющими друг друга двумя и более гомогенными языковыми формами, в их альтернативном использовании (кодовом переключении) в социальноречевом общении отдельных индивидов, социальных групп или всего общества в качестве единой комплексной иерархически структурированной СКС (с возможной интерференцией ее подсистемных элементов на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях) как средства интеракции коммуникации в конкретной социально-речевой ситуации для построения социально корректного высказывания в рамках принятых в данном социуме норм речевого поведения для достижения целей коммуникативного акта (в устной и/или письменной форме) в соответствующей сфере общения. Смежные понятия. Явления билингвизма характеризуются принципиальным сходством в плане их социально-культурного функционирования и механизмов кодового переключения, однако различаются составом социально-коммуникативных систем, обеспечивающих речевое общение их носителей. В связи с этим целесообразно провести четкое понятийное и терминологическое разграничение явлений билингвизма (или

двуязычия) и диглоссии, оставив за первым только межъязыковые факты, а за вторым – только внутриязыковые. При этом, естественно, возможны случаи различных сочетаний билингвизма и диглоссии, а также полилингвизма (многоязычия) и полиглоссии. В связи с определенными выше понятиями билингвизма и диглоссии, следует уточнить те формы существования языка, которые создают обозначенные этими понятиями явления. Полностью автономные формы существования языка создают ситуацию двуязычия или полной диглоссии – одновременного функционирования двух экзистенциальных языковых форм в пределах единой СКС и одного социума, выступающих как равнозначные средства коммуникации или языковые коды, на которые могут переключаться их носители в соответствии с социолингвистическими параметрами коммуникативного акта. В качестве таких форм выступают: при двуязычии – национальные языки, включая креольские, при диглоссии – национальные варианты полинациональных языков, литературный язык, региональные и территориальные диалекты (как разновидности геолектов), пиджины, «подъязыки» / «субъязыки». Степень автономности у названных форм различна: наивысшая – у национальных языков и национальных вариантов и наименьшая – у подъязыков. Национальный язык – это исторически сложившаяся на данной территории, в определенном государстве и обществе, наивысшая, предельно устойчивая, наиболее комплексная и полифункциональная, системно организованная и иерархически структурированная, максимально стилистически дифференцированная экзистенциальная форма, как тип бытия языка, охватывающая все возможные в данном социуме формы существования языка и их единицы на всех лингвистических уровнях и все имеющиеся сферы использования языка конкретной нации и обладающая комплексной, варьирующей системой социолингвистических норм. Геолект в качестве родового понятия определяется как абстрагированная языковая форма, объединяющая все возможные регионально, территориально или локально ограниченные формы существования одного национального государственного языка. Понятие геолекта охватывает видовые понятия региолекта, территориального и локального диалекта и говора. Все разновидности геолектов

характеризуются размытостью границ и наличием определенных социальных и этнических черт. Региолект – это регионально ограниченная форма существования национального государственного языка, которая может включать в себя несколько территориальных и локальных диалектов и говоров. В качестве региолектов могут выступать, например, формы английского языка в Великобритании и США и русского языка в РФ, условно дифференцированные только географически по сторонам света с привязкой к крупным территориям. Территориальный диалект – это территориально ограниченная форма существования национального государственного языка, которая может включать в себя несколько локальных диалектов и говоров. Территориальные диалекты отражают административно-территориальную дифференциацию соответствующей страны. Локальный диалект, или полудиалект, – это локально ограниченная форма существования национального государственного языка, которая может включать в себя несколько говоров. Локальный диалект, или полудиалект, привязан к определенной части административно-территориальной единицы данной страны, например, лондонский кокни, ливерпульский скауз, полудиалект Гарлема, имеющие и социально-этнолектные черты.

Говор – это местная форма существования национального государственного языка, ограниченная самой наименьшей территорией и далее не распадающаяся на более мелкие территориально ограниченные экзистенциальные языковые формы. Национальный вариант – это исторически сложившаяся, характеризующаяся системной и структурной развитостью и социально-этнокультурным статусом на уровне национального языка, коммуникативно самодостаточная и обладающая своим собственным набором социолингвистических норм совокупность региональной разновидности единого литературного языка национального периода и функционирующих в пределах его ареала профессионально-корпоративных и эзотерических социолектов, а также социализированных территориально-локальных и этнических диалектов, полудиалектов, говоров, наречий и просторечия / субстандарта (коллоквиализмов, сленгизмов, вульгаризмов, жаргонов, аргос / кэнта и внелитературных фонограмматических форм), социализированность которых

обусловлена преобладанием социальной дифференциации языка над территориально-этнической, профессионально-корпоративной и этико-стилистической.

Литература:

1. Гируцкий А. А. Белорусско-русский художественный билингвизм: типология и история, языковые процессы / Под ред. П.П. Шубы. Минск, 1990. 175 с.
2. Дешериев Ю. Д. Основные аспекты исследования двуязычия и многоязычия // Проблемы двуязычия и многоязычия. М.: Наука, 1972. С. 26–42.
3. Махмадиева Р. С. А. СТРАТЕГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 16-20.
4. Шадиева Д. НОРМЫ РУССКОЙ РЕЧИ //АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ. – 2021. – Т. 3. – №. 3.